

21. *SHirov A.A.* Problemy vosпроизводства v sovremennoj rossijskoj ekonomike // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2019. № 2. S. 37—46.

Г.Г. ЕГОРОВ

К вопросу использования современных нейронных сетей в экономике России*

Аннотация. В статье раскрываются особенности использования современных нейросетей в экономике, их сущность, сферы и барьеры применения, открывающиеся возможности и имеющиеся риски. Автор описывает процесс использования нейронных сетей (НС) в экономике и алгоритм их обучения и полагает, что НС позволяют более эффективно анализировать сложные и нелинейные зависимости в экономике, автоматизировать принятие решений, быть адаптивной и обучаемой системой, обеспечивать высокую точность прогнозирования. В то же время в использовании НС имеется ряд трудностей: отрицательные результаты таких систем сложно интерпретировать, они требовательны по объемам и качеству данных, имеются риски переобучения, они зависят от неразрешенных вопросов этической ответственности. В современных условиях в РФ существенным препятствием более широкого и эффективного использования нейросетей в экономике является слабое правовое поле регулирования их использования.

Ключевые слова: нейронные сети, экономика, нейросетевое мышление, процесс использования нейросетей, алгоритм обучения нейросетей, правовое регулирование.

Abstract. The article reveals the features of using modern neural networks (NN) in the economy, their essence, areas and barriers to application, emerging opportunities and existing risks. The author describes the process of using neural networks in the economy and the algorithm for

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Егоров Г.Г. К вопросу использования современных нейронных сетей в экономике России // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 73—82. DOI:

their training, and believes that NNs allow more effectively analyzing complex and nonlinear dependencies in the economy, automating decision-making, being an adaptive and learning system, and ensuring high forecasting accuracy. At the same time, there are a number of difficulties in using NNs: negative results of such systems are difficult to interpret, they are demanding in terms of data volumes and quality, there are risks of overtraining, and depend on unresolved issues of ethical responsibility. In modern conditions in the Russian Federation, a significant obstacle to a wider and more effective use of neural networks in the economy is the weak legal framework for regulating their use.

Keywords: neural networks, economics, neural network thinking, the process of using neural networks, neural network training algorithm, legal regulation.

УДК: 330

ББК: 65

Введение

Последние десятилетия характеризуются растущим вниманием к нейронным сетям — мощному инструменту исследования сложных процессов в различных сферах современного общества, неотъемлемому, возможно уже и базовому, но все еще недостаточно исследованному и оцененному технико-технологическому элементу современной экономики. В то же время первоначальный интерес к цифре как инструменту стремительно перерастает в веру во всемогущий искусственный интеллект — происходит даже его обожествление. Это касается и экономики, и происходящего вокруг нее. В аспекте актуальной реальности Ю.М. Осипов неслучайно делает такой прогноз: «Мы, в частности, склонны предвидеть перерастание, и весьма стремительное, все-еще-гуманитарной экономики в постгуманитарную постэкономику — техномику» [7, 353]. Со всеми вытекающими последствиями для экономики и, главное, для человека.

Искусственные нейронные сети (далее НС), имитирующие работу биологических нейронов, представляют собой сложные системы, состоящие из множества взаимосвязанных элементов, которые условно можно назвать «искусственными нейронами» [1, 12]. Быстро обрабатывая и передавая обширную информацию, НС способны выполнять широкий спектр задач, от классификации данных

и распознавания образов до управления разнообразными системами и прогнозирования. Обратной стороной этих уникальных возможностей ИС в исследовании сложных процессов является распространенный стереотип о том, что нейросетевые технологии представляют собой нечто крайне сложное и недоступное для понимания, нередко они ассоциируются с образами из фантастических фильмов, где роботы обладают интеллектуальными способностями, превосходящими человеческие, позволяя решать любые задачи.

В том числе и по этой причине сфера применения искусственных ИС в экономике пока ограничена узким кругом задач, в основном таких, как оценка кредитного риска, определение стоимости активов или группирование данных, и ряда др. В результате пользователи, чья профессиональная деятельность выходит за рамки этих хорошо изученных областей, склонны недооценивать возможности нейросетевых технологий. Между тем сфера использования нейросетевых технологий в экономике значительно шире и охватывает огромное количество разнообразных аналитических задач, позволяя получать более глубокие и точные результаты при исследовании экономических явлений и процессов. Поэтому «нейросетевое мышление» необходимо формировать. В этой связи, при подготовке современных специалистов высшей квалификации в области программирования и использования ИС, необходимо не только закладывать навыки на самостоятельный поиск экономических задач, которые уже успешно решены с помощью нейросетевых технологий, но и научить их выявлять и решать те задачи, где ИС могли бы быть применены, но пока не используются. Это позволит заложить обучающимся не только глубокие теоретические знания, но и лучшее понимание нейросетевых технологий, а также сформировать навыки работы с ними, вооружить умением самостоятельного анализа как области применения этих инструментов, так и эффективности использования их для решения самых разнообразных экономических задач, выходя за рамки стандартных и хорошо известных подходов.

Использование нейронных сетей в экономике России

Процесс использования ИС в экономике основан на машинном обучении и включает несколько последовательных этапов. Нейронная сеть, используя предоставленные ей данные (обучающую выборку), постепенно совершенствует свои внутренние параметры и

находит скрытые взаимосвязи между входными и выходными данными. Процесс происходит итеративно, т. е. повторяется многократно. Каждая итерация, которую часто называют «эпохой», включает в себя последовательное предъявление нейронной сети всех примеров из обучающей выборки и оценку качества обучения на отдельном наборе данных, называемом контрольной выборкой [5, 52]. В процессе обучения сама нейронная сеть постепенно выявляет и запоминает закономерности, присущие выбранным данным, что позволяет ей впоследствии делать более точные прогнозы или классифицировать новые данные.

В общем виде *алгоритм обучения нейронной сети*, использование которой допустимо в экономике, можно описать следующим образом.

Первый этап. Прежде чем начать собственно обучение, необходимо определить архитектуру сети, т. е. задать количество скрытых слоев и число нейронов в каждом из них.

Второй этап. Осуществляется подбор таких значений «весов и смещений», которые позволят минимизировать ошибку при решении поставленной задачи. Веса и смещения, представляющие собой параметры нейронной сети, автоматически настраиваются в процессе обучения таким образом, чтобы разность между желаемым и полученным на выходе сигналом, которую называют ошибкой обучения, была минимальной. Для вычисления ошибки обучения сравниваются выходные значения, полученные нейронной сетью, с целевыми (желаемыми) значениями [5].

Третий этап. На основе этих сравнений строится функция ошибки, которая представляет собой математическую функцию, отражающую степень несоответствия между желаемым и фактическим результатами. Первоочередными задачами данного процесса выступают выявление закономерностей и определение критериев выявления ошибок как самой информации, так и ее обработки. Определение критериев/пределов ошибки и является ключевым моментом обучения сети.

Прошедшие обучение нейросетевые сети, внедренные, например, в банковской сфере, позволяют: а) обрабатывать большие объемы финансовой информации; б) выявлять скрытые закономерности; в) принимать более обоснованные решения; г) проводить анализ и

управление кредитными рисками; д) делать прогноз будущих изменений банковских рисков под воздействием различных экономических факторов, что в условиях высокой неопределенности делает их незаменимым инструментом для современного банка.

Согласно оценкам Д.С. Курникова, применение НС, таких как *двухслойный перцептрон* (простейшая модель искусственного нейрона), под которым понимается тип НС, состоящей из трех слоев: входного, скрытого и выходного, позволяет решать более широкий круг задач, включая задачи, которые не могут быть разделены линейно, для прогнозирования социально-экономического развития территорий, и сеть Хопфилда— тип рекуррентной нейронной сети, изобретенной Джоном Хопфилдом в 1982 г. и изначально предназначенной для обработки последовательных данных, позволяющих оценивать уровень стратегического потенциала предприятий, демонстрирует существенные преимущества по сравнению с традиционными методами экономического моделирования и анализа [3, 11]. Данные нейронные сети в экономике способны решать нелинейные задачи, они относительно простоты в реализации и обучении, обладают широким спектром применения. Все это позволяет принимать более обоснованные управленческие решения и повышать эффективность деятельности как на уровне отдельных организаций, так и на уровне региональной экономики в целом. Но в то же время НС имеют возможность переобучения, зависят от выбора параметров, таких как количество нейронов в скрытом слое, и могут вызвать проблемы при оценке качества обучения и использования для иных НС, в том числе формируемых на основе кластерной системы обеспечения экономических отношений.

В то же время в РФ пока недостаточно исследованы отрицательные аспекты использования НС в экономике, при этом в международном пространстве данный анализ систематически проводит ряд частных «организаций, таких как «AI Now Institute» и «Partnership on AI», которые осуществляют исследования и публикуют отчеты о социальных и этических последствиях использования НС.

Обучение нейронной сети, ее самообучение, как уже отмечалось, не являются самоцелью, важным в экономике является принятие эффективного решения. *Принятие решений* на основе НС представляет собой сложную интеллектуальную систему, объединяю-

щую в себе обширную базу исходных знаний и основанную на конкретных запросах пользователя, гибкую модель прогнозирования, что позволяет успешно решать задачи диагностики технических объектов в условиях ограниченного объема информации. При этом система способна не только распознавать часто встречающиеся сбои, но и выявлять новые, ранее не встречавшиеся отклонения от нормального режима работы. Кроме того, если пользователи выбрали критичную форму реализации запросов, модель прогнозирует будущие состояния системы, формируя возможность осуществлять превентивное обслуживание и предотвращать возникновение серьезных сбоев. Поэтому вполне обосновано рассмотрение факта использования ИИ при принятии решений как эффективного инструмента для обеспечения высокой экономической эффективности предприятий, как это показывает в своей работе Н.П. Недзвецкая [6, 91]. А некоторые авторы прямо указывают уже на основополагающую роль применения нейронных технологий в современной экономике [4, 381].

Наряду с отмеченными трудностями, связанными с обучением и использованием ИИ, следует отметить ряд трудностей использования ИИ в экономике, которые вызваны сложностью при обеспечении достоверности и полноты получаемых цифровым комплексом данных, к чему ИИ очень чувствительны. В частности, экономическая и технологическая составляющие государственного суверенитета не позволяют в полном объеме предоставлять необходимую информацию в части обеспечения ресурсного, финансового, производственного и торгового аспектов независимости в сферах кибербезопасности, информационной и цифровой независимости. Положительные эффекты в данных отраслях реализуются посредством различных инструментов и взаимосвязанных мер, в том числе и на основе ИИ.

В этой связи, соглашаясь с высокой оценкой роли ИИ в современных условиях, следует отметить, что в России, как и во многих других странах, существенным препятствием эффективного использования ИИ в экономике является отставание правового регулирования. Фактически система правового регулирования использования ИИ в РФ находится на стадии формирования, вследствие чего возрастают социальные риски нейросетевой экономической деятельности. Специального законодательства в данной сфере пока нет [2]. Прави-

тельство РФ в своем Распоряжении от 19.08.2020г. № 2129-р утвердило Концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (далее ИИ) и робототехники до 2024 г., в которой определялись основные направления развития правового регулирования в этой области и были определены условия развития технологий ИИ с учетом этических и социальных аспектов. В то же время органы власти вводят через изменения действующего законодательства, в частности Федеральный закон от 31.07.2020г. № 258-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2025), экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций в РФ, в котором формируются специальные правовые условия для тестирования и внедрения новых технологий, включая ИИ. И все же отдельной регламентации заслуживают вопросы интеллектуальной собственности и защиты персональных данных. Также до сих пор нет четкого юридического ответа об ответственности за действия в экономике систем на основе ИИ.

Динамика развития НС вызывает неотложную необходимость принятия дополнительных мер их правового регулирования, в частности, в экономике. Базой для этого могли бы стать сформулированные в проекте Федерального закона № 654023-6 предложения, но на текущий момент их внедрение не было одобрено Государственной Думой РФ, хотя в дальнейшем они были приняты как федеральные нормы. Это Приказ Минэкономразвития РФ от 02.07.2021г. № 407 (ред. от 28.12.2021) «Об утверждении отдельных методик расчета показателей федерального проекта “Искусственный интеллект”» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в котором утвердили «Методики расчета показателя “Количество человек, получивших дополнительное профессиональное образование в области искусственного интеллекта и смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов”»; «Методики расчета показателя “Удовлетворенность условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта”»; «Методики расчета показателя “Количество компаний-разработчиков ИИ-решений, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта “Искусственный интеллект”»; «Методики расчета показателя

теля «Публикации российских специалистов на конференциях в области искусственного интеллекта уровня А*»»; «Методики расчета показателя «Количество специалистов в области искусственного интеллекта, подготовленных в рамках программ высшего образования»», в которых были сформированы как комплексные методики расчета использования систем с машинным интеллектом в РФ, так и нормы местного права. На региональном уровне также принимаются соответствующие решения. Например, Приказ Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 26.06.2023г. № 937-ОД «Об образовании рабочей группы по вопросу применения искусственного интеллекта в сфере экологии на территории Волгоградской области».

Заключение

Выход видится в реализации комплексного подхода к правовому регулированию использования ИС в экономике и смежных сферах, адаптации действующих норм права к новой реальности.

Во-первых, *в сфере регулирования обработки данных и защиты персональных данных* экономических субъектов необходимо уточнить и дополнить Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О персональных данных» положениями, учитывающими современную специфику обработки данных, усилить защиту особых категорий персональных данных при их обработке нейронными сетями, особенно в сфере кредитования, страхования, приема на работу и др.

Во-вторых, *в сфере регулирования ответственности за экономический ущерб, причиненный нейронными сетями*, необходимы актуализация законодательства об ответственности за ущерб, причиненный ИИ-системами, введение обязательного страхования ответственности для определенных категорий ИС повышенной опасности, развитие института экспертизы и сертификации ИС для оценки безопасности и надежности ИС перед их внедрением в критически важные сферы и др.

В-третьих, *в сфере регулирования интеллектуальной собственности на нейронные сети и их результаты* необходимы уточнение правового статуса алгоритмов, моделей и данных обучения ИС в рамках законодательства об интеллектуальной собственности, раз-

работка механизмов защиты прав на результаты, созданные с помощью НС, стимулирование открытого доступа к данным и моделям НС для использования в экономической деятельности и др.

В-четвертых, в сфере регулирования применения нейронных сетей в отдельных секторах экономики, в частности, для финансового сектора необходимы разработка регулирования для алгоритмического трейдинга (процесса покупки и продажи активов с целью получения прибыли от разницы в цене) и кредитного скоринга (оценки кредитной надежности клиента) на основе НС; создание «регуляторных песочниц» для тестирования инновационных финансовых технологий на основе НС и др.

Эти предложения направлены на создание сбалансированной и эффективной системы регулирования использования нейронных сетей в экономике России. Они сочетают стимулирование инноваций с обеспечением защиты прав и законных интересов граждан и организаций, а также с минимизацией рисков, связанных с внедрением этих перспективных технологий. Реализация этих предложений потребует активного участия государства, бизнеса, научного сообщества и гражданского общества, а также постоянного внимания к быстро меняющемуся технологическому ландшафту.

Литература

1. Демин И.С. Нейросетевые технологии в подготовке экономистов // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 1 (59). С. 11—13.
2. Егоров Г.Г., Деркачев Т.В. Особенности использования нейросетей при краудфандинге в РФ: нормативно-правовой статус // Legal Concept. Правовая парадигма. 2024. Т. 23. № 4. С. 75—84.
3. Курников Д.С., Петров С.А. Использование нейронных сетей в экономике // *Juvenis scientia*. 2017. № 6. С. 10—12.
4. Лялькова Е.Е., Богдашкина Е.А., Лобкова В.Э. Влияние искусственного интеллекта на рынок труда: анализ изменений в спросе на квалификации и обучении // *E-Scio: Экономика и бизнес*, 2023: URL: <https://e-scio.ru/?p=21051> (дата обращения: 01.02.2025).
5. Мусацков В.Ю., Афанасьева Г.А. Искусственные нейронные сети в экономике и в экологии // Проблемы региональной экологии. 2023. № 4. С. 51—55.

6. Недзвецкая Н.П. Цифровая экономика как отражение новой хозяйственной реальности // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 88—97. DOI: 10.5281/zenodo.10869320.

7. Осипов Ю.М. Российское перепутье: из века двадцатого в век двадцать первый. 1990—2023: Избранные тексты, включая и остросюжетные: В 3 т. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2024 // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 353.

References

1. Demin I.S. Nejrosetevye tekhnologii v podgotovke ekonomistov // *Social'no-ekonomicheskie yavleniya i processy*. 2014. № 1 (59). S. 11—13.

2. Egorov G.G., Derkachev T.V. Osobennosti ispol'zovaniya nejrosetej pri kraudfandinge v RF: normativno-pravovoj status // *Legal Concept. Pravovaya paradigma*. 2024. Т. 23. № 4. S. 75—84.

3. Kurnikov D.S., Petrov S.A. Ispol'zovanie nejronnyh setej v ekonomike // *Juvenis scientia*. 2017. № 6. S. 10—12.

4. Lyal'kova E.E., Bogdashkina E.A., Lobkova V.E. Vliyanie iskusstvennogo intellekta na rynek truda: analiz izmenenij v sprosye na kvalifikacii i obuchenii // *E-Scio: Ekonomika i biznes*, 2023: URL: <https://e-scio.ru/?p=21051> (data obrashcheniya: 01.02.2025).

5. Musackov V.YU., Afanas'eva G.A. Iskusstvennyye nejronnyye seti v ekonomike i v ekologii // *Problemy regional'noj ekologii*. 2023. № 4. S. 51—55.

6. Nedzveckaya N.P. Cifrovaya ekonomika kak otrazhenie novej hozyajstvennoj real'nosti // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 2. S. 88—97. DOI: 10.5281/zenodo.10869320.

7. Osipov YU.M. Rossijskoe pereput'e: iz veka dvadcatogo v vek dvadcat' pervyj. 1990—2023: Izbrannye teksty, vkl'yuchaya i ostrosyuzhetnye: V 3 t. M.; Tambov: Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2024 // *Filosofiya hozyajstva*. 2024. № 2. S. 353.